

甘肃-青海地区某些语言为何会混合?*

——词汇和句法在语言混合中的作用

徐丹

提 要: 基于笔者田野调查的亲身体验,我们认为句法特征的定性研究在语言接触和混合时的作用比核心词汇的定性研究更为重要。一个语言是否发生混合,用核心词汇无法预测,而用句法特征却能够做到,因为句法特征能更好地反映语言接触的深度。我们在研究语言接触和语言混合时,应当给予句法特征更多的权重。五屯话已经形成了混合语,而唐汪话正在朝着这个方向迈进。这两个语言的核心词汇均为汉语词汇,但这两个语言不同比例地吸收了非汉语言里的句法特征。这两个语言混合或发生混合的本质原因是句法受到了非汉语言的深刻影响。东部裕固语(蒙古语族的语言)和西部裕固语(突厥语族的语言)属于不同语族的语言,虽然经过几百年的密切接触,但并未发现任何混合的迹象,这是因为两个语言的句法特征未发生互借的现象。这解释了为何甘青地区属于不同语族、不同语系的语言,虽然都是经过了长期接触,但是有的发生了混合,有的则未发生。

关键词: 句法特征 核心词汇 语言混合 甘青地区

○ 引言

中国的甘肃-青海边界地带是一条人类学研究的理想走廊。这里曾谱写过无数的迁徙历史,游牧群体的生活方式一直面临着农业扩张的挑战,最终农耕生业模式占据了主导地位。来自中亚和西亚的人群与东亚人群(尤其是汉人)交换他们的商品、语言、文化和基因。在这一地区,征服者和被征服者用不同的语言在这条走廊上历经几个世纪一直在进行交流。

甘青地区的知名度不如中国南方地区^①。本文研究的区域居住着不同的群体:汉、回、东乡、保安、蒙古、东部裕固、西部裕固、撒拉、安多藏等。保安语、土族语和东部裕固语属于蒙古语族的语言,而西部裕固语和撒拉语则属于突厥语族的语言,撒拉语是突厥语族最东部分支的语言。属于汉藏语系的安多藏语在这一地区有着更深厚的历史。几个世纪以来,与这些语言相邻的汉语经历了巨大的变化,这些语言长期以来一直相互影响。除汉语和安多藏语外,其他语言,包括汉语变体如五屯话、唐汪话等,都是新生的语言,其形成时间大概不晚于14世纪。根据已经发表的遗传学研究成果(杨亚军、许海东 2008; Xu and Wen 2017; Xu and Li 2017),这些群体也是在同一时期形成的,遗传学推测的遗传共祖年代与历史文献记载的(周伟州 2003)也相吻合。遗传学的研究表明,西北地区的西来成分和当地融合的时期大约就在宋元时期(Ma et al. 2021; 陈瑾文 2023等)。通过不同的遗传构成,我们可以观察到每个群体里都有不同群体的基因成分,即某群体的核心祖先群体都是在迁徙和定居过程中吸收了不同群体而逐渐形成的。

收稿日期: 2023-12-06; 定稿日期: 2024-06-14。

* 本研究得到欧洲科学研究基金委员会 [European Research Council (ERC)] 提供的 Horizon 2020 ERC-2019-AdG 883700-TRAM 项目资助。笔者对两位匿名审稿人的建议表示诚挚的谢意。

① 长期以来,语言接触、语言类型的热点研究一直集中在中国西南地区,即汉藏语言的研究。本文的重点是中国西北地区的语言。

五屯话是五屯移民受到了安多藏语和蒙古语族保安语的影响而形成的混合语，唐汪话则是汉人和汉化了蒙古人与东乡语密切接触后开始混合的（但混合程度没有五屯话深。见 Xu 2017；徐丹 2018）。生活在甘肃南裕固族自治县的裕固族群体^①由东部裕固（属于蒙古语族）和西部裕固（属于突厥语族）的人群组成，其中集合了多个不同的群体。从他们的部落名称就能看到这一点（佐口透 1993；徐丹 2023），这些部落来自蒙古、突厥、藏等部落。从基因构成上看，东、西部裕固族的祖先人群有讲藏语、蒙古语、突厥语的人群以及一些古老的来自贝加尔湖一带的群体（Xu and Wen 2017）。东部裕固族和西部裕固族的语言属于不同的语族。裕固族人使用两种不同的语言并共同生活了几个世纪，即使在今天，除了双语者或多语者，裕固族单语者也无法进行交流，只能用汉语进行沟通。令人惊奇的是，同样是经历了几个世纪，东、西部裕固语并没有出现任何混合的迹象或趋势，这与五屯话和唐汪话形成了鲜明的对比。

本文试图探讨这一现象形成的原因，即为何同是受到了不同语系、语族语言几个世纪的影响，有些语言混合了，有些却未混合？第一节将介绍甘青地区大致的语言状况。第二节将介绍前人的研究成果，包括笔者在甘肃临夏回族自治州东乡族自治县唐汪以及肃南裕固族地区的田野调查，五屯话的研究参考了现有的研究成果。第三节将涉及方法论问题，即词汇与句法在研究语言距离和演化时作用不同。最后一节探讨如何建立、改进“混合语”的标准。

一 甘肃-青海地区^②语言现状

经过几年田野调查，笔者观察到一个现象：当地汉语在词汇方面往往保存得很好，但却吸取了非汉语的句法手段；而非汉语语言则倾向于借用汉语词汇，相对较好地保留了自己的原有句法（Xu 2017；徐丹 2018）。因此，尽管今天汉语在该地区由于文化和经济原因处于主导地位，但当地汉语却经历了更深层次的演变。更具体地说，在词汇层面上，非汉语语言从汉语借入了大量的词汇，程度和比例因语言而异；汉语的核心词汇保留很好，从其他语族语言借入的非核心词汇也很有限。在句法层面上，当地汉语出现了深刻变化：汉语已经从 SVO（主动宾）语序的语言演变为 SOV 语序的语言，如五屯话；或者演变为以 SOV 语序为主的语言，如唐汪话。从形态上看，汉语采用了格标记系统，复数标记不限于有生命特征的名词，这些现象都与甘青语言区域外的其他汉语方言截然不同（钟进文 2007；Xu 2017；徐丹、贝罗贝 2018）。音系历来是难以转变的，但在音系方面，当地汉语简化甚至丧失声调，即声调的区别性特征在减弱甚至消失（尤其是单字调），而在该地区之外的汉语方言则很好地保留着声调系统。当地汉语方言受到了不同语系、不同语族的影响而发生了混合（如五屯话）或正在发生混合（如唐汪话）。这种相互影响跨越了语系、语族的边界，改变了甘肃和青海的汉语方言和非汉语言原有的面貌（Slater 2003；Janhunen 2007；徐丹 2014）。为什么五屯话、唐汪话等汉语变体在受到不同语系或语族语言的影响后会发生混合，而东、西部裕固语（分属蒙古语族和突厥语族）却没有发生这种现象？所有这些语言都长期受到外来语言影响，结果却截然不同。为了更好地分析这些语言事实，我们先简要介绍词汇借用，然后介绍句法借用，最后分析可能的成因。

二 已有的研究成果及讨论

2.1 五屯话

由于前期学者的工作，五屯话已为学界所识，五屯位于青海同仁市隆务河畔右岸。请参见陈乃雄（1982）、

^① 还有一些裕固族人生活在甘肃酒泉黄泥堡。他们已经彻底汉化，不讲裕固族语了。

^② 本文涉及的甘肃-青海地区特指甘肃-青海的语言区域，这个区域主要指甘肃-青海的边界地带（Xu 2017；徐丹、贝罗贝 2018）。

席元麟 (1983)、Li (1985)、意西微萨·阿错 (2004)、Janhunen et al. (2008)、Sandman (2016) 等人的文章和著作。限于篇幅, 这里不再介绍人类学及历史背景。我们先观察一下五屯话里核心词的情况。

表1 五屯话里的词汇借贷

总数	汉语来源	其他来源	补充来源	文献来源
100	98% (包括 16 个与藏语词汇并存的词)	藏语 16%	保安语 2%	意西微萨·阿错 (2004)
225	91.55%	藏语 8.41%		Janhunen et al. (2008)
2100	43%	藏语 37%	20% 来源未知	席元麟 (1983)
3000	65%	藏语 20%	汉藏合璧词 5%	陈乃雄 (1982)

很明显, 在斯瓦迪士 (Swadesh) 的 100 词词表中, 尽管 16 个词有两种语言的表达方式, 但非汉语来源并不占重要部分。在 200 词词表中, 藏语的影响力多了一些。但当数量达到两千词以上时, 情况就开始发生了逆转。20%—37% 的词汇^①来自藏语。这些统计数字表明, 五屯话的核心词汇绝对是汉语。

由于现成的句法特征的统计模型并不存在, Xu (2017) 曾尝试对五屯话句法特征进行初步统计, 我们看到的语言事实令人深思。请看笔者 (Xu 2017) 根据句法特征对五屯话的句法特征做的统计图。

图1 五屯话和其他语言句法特征的比较

图 1 中的统计数据基于 Xu (2017) 的工作。这些句法特征包括语序、格标记、时态等 (Xu 2017; 徐丹 2018), 一共比较了北方汉语、安多藏语、蒙古语、五屯话的 53 个句法特征。图 1 里的“五屯话”是指五屯话自己独特的句法特征。“共享”意味着相同的句法特征在所有比较的语言中都存在。引人注目的是, 安多藏语的句法特征 (45.28%) 明显多于汉语 (33.96%), 蒙古语的句法特征也占一定比例。

2.2 唐汪话

唐汪话研究的第一位学者是陈元龙 (1985)。90 年代后期, 其他学者 (徐丹 2011; Djamouri 2015; Peyraube 2015 等) 也都加入其中。唐汪位于甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县。同样, 唐汪话的历史背景、遗传背景此处不赘, 请读者参看已发表的文献。我们先比较一下词汇, 后比较一下句法上的借用。

表2 唐汪话里的词汇借贷

总数	汉语来源	其他来源	文献来源
200	100%	0%	Xu Dan (2017)
2964	98.86%	东乡 0.37%, 阿拉伯-波斯-突厥 0.77%	徐丹 (2014) ^②

唐汪话的核心词汇无疑是汉语的。这点比五屯话还要明显, 即便到了 200 词时, 词汇仍然 100% 来自汉语。当词汇量达到近 3000 时, 外来语的词汇量也是微乎其微的 (Xu 2017)。陈元龙先生于 2017 年在巴黎的国际会议上提供了演示文稿, 他修正了发表于 1985 年的文章中关于东乡语借入唐汪话的提法, “笔者发

① 席元麟和陈乃雄统计的差异很可能在于他们对合璧词、共存词汇的计算方式不同。

表在《民族语文》1985 年第 6 期的《甘肃境内唐汪话记略》一文在介绍这部分词时认为数量很少，大概只有几十个，但我们这些年记录的结果却远远大于这个数，有近二百个”“以上这些词绝大部分是东乡语的，还有少量阿拉伯语、波斯语和突厥语的词以及个别来源不明的词也是通过东乡语进入的”。他新添的 192 个词里包括 14 个叹词、16 个儿语词（其中 13 个都是音节重复的儿语词如 tutu “驴”，mama “馍馍”，kuku “鸡”等），还有一些来自汉语的词，如 t‘uxuatsɣ “操东乡语的人”（逐字的汉语是“土话 + 者”），nela “中意”（汉语“爱” + 词缀 -la），hutura “犯糊涂”（汉语“糊涂” + 词缀 -ra），等等。陈先生的表中有一些词是汉语词加上了东乡语的构词词缀，可能还是看作来自汉语的词更合适。总体来说，唐汪话里的东乡语词汇仍不算多。现在我们来了解一下在句法方面的特征比较。

外来句法表达主要来自东乡语，而在词汇借用方面，藏语的影响几乎为零。这不仅是地理因素造成的，更重要的是宗教因素使然（唐汪人主要信仰伊斯兰教，五屯人信仰藏传佛教）。在词汇层面上，唐汪话里汉语词汇的比例比五屯话高出很多，而在句法层面上，来自非汉语言的句法表达明显少于五屯话。图 2 的“唐汪话”表示这些句法特征只见于唐汪话而不见于其他方言，“共享”则表示唐汪话和所有比较的语言都具有相同的句法特征。

图2 唐汪话和其他语言句法特征的比较

2.3 裕固语

裕固族自 19 世纪以来就开始受到关注。裕固族人群和语言首先由 Potanin、Mannerheim、Malov (Nugteren and Roos 1996: 26) 等西方学者进行介绍和研究，后来的中国学者（陈宗振 1982；陈宗振、雷选春 1985；照那斯图 1981；钟进文 2007；斯钦朝克图 2019、2023；苗东霞 2019；Yarjis Zhong 2019 等）以及欧洲学者（Nugteren 1998、1999；Nugteren and Ross 1996、2003、2006）都进行过深入研究。几个世纪以来，裕固族群体部分祖先人群从新疆迁徙到甘肃以后，一直生活在汉人农耕地区与裕固族游牧地区之间。可以说，裕固族是河西走廊草原上古代游牧民族的活化石。东部裕固语和西部裕固语不属于同一个语族，尽管使用这些语言的人们已生活在一起长达几个世纪，但东、西裕固语始终未发生混合。由于两种语言过去和现在的句法都分属于蒙古语族和突厥语族，因此我们在此不进行比较。尽管如此，任何语言在语言接触中都会多多少少受到影响。由于宗教原因，裕固族两种语言都受到了安多藏语的影响，并吸收了安多藏语的一些句法手段（徐丹 2022；斯钦朝克图 2023）。现在我们先观察一下 200 词的词表，然后再看词汇扩充以后的情况。

表3 东部裕固语里的词汇借贷

总数	东部裕固语	东部西部共享词汇	其他来源	文献来源
200	93%	15%	汉语 2%，突厥语 4%，藏语 1%	笔者统计
2093	54%（与蒙古语同源）	不详	汉语 23.9%，藏语 2.1%	孙竹（1990）
3674	不详	3.29%	汉语 6.85%	保朝鲁、贾拉森（1984）

在笔者统计的 200 个词里,前 100 词和后 100 词的借词比例略有不同。关于前 100 词和后 100 词里借词的分布对判断语言是否同源的问题,请看陈保亚(1996)开拓性的论述^①。在前 100 词表里,东部裕固语保留了蒙古语 96% 的词汇(其中包括来自蒙古语和突厥语古老的共享词汇,如“天、男人、黑”等)。而对于第二个 100 词表,蒙古语来源的词汇比例减少到了 93%。2093 词的统计来自孙竹(1990)。该词典的作者指出,“东部裕固语被调查的 2093 个词里与蒙古语同源的占 54%”(孙竹 1990: 3)。大量的借词来自汉语,还有相当一部分词的来源作者没有明确说明,很可能来源暂时不明。

表4 西部裕固语里的词汇借贷

总数	西部裕固语	东西部共享	其他来源	文献来源
200	96%	15%	汉语 3%, 东部裕固语 1%	笔者统计
3404	43.59%	不详	汉语 38.16%, 突厥语 11.72%, 蒙古语 2.90%, 其他 3.38%	陈宗振(1990)

在前 100 词的词表里,97% 是西部裕固语的词,在后 100 词的词表里,西部裕固语占 96%。在 200 词表里,东、西部裕固语共享词汇达 15%。根据 Yarjis Zhong(2019)的统计,在 167 个核心词汇表里,东部裕固和西部裕固共享词汇的比例是 10.2%。本文 3404 个词的词表来自陈宗振(1990)主编的词典。表 4 清楚地表明,当词汇量扩大时,西部裕固语在词汇层面受到汉语的影响最大。尽管西部裕固语大量地从汉语借用词汇,但很显然,西部裕固语的句法并未因此和汉语混合。图 3 总结了裕固族两个语言的借词状况。

图3 东部裕固语、西部裕固语词汇借贷比较

上面介绍的四种情况如五屯话、唐汪话以及东部、西部裕固语,都是语言长期接触的例子。我们看到,语言接触时至少有两种类型的借用:词汇借用和句法借用^②。音系一般不会发生系统性的借用,个别音位的产生或消失也是在大量借词后伴随发生的现象。

通过上面几个语言的材料,我们看到词汇借用和句法借用在语言接触中的作用完全不同。裕固语两个语言尤其是西部裕固语受到汉语的深度影响,从汉语借贷的词汇在 30 多年前已经达到了 38% 以上,固有词仅占 43.59%。苗东霞(2019: 60)统计了 3000 个词,认为西部裕固语的“固有词占 60% 以上”^③。但是至今没有研究报道说西部裕固语和汉语发生了混合。两个裕固语群体相濡以沫几个世纪,也没有发生混合现象。根据苗东霞(2019: 62)的统计,东、西两个裕固族语言的共享词汇为 500 个左右。即占她统计过的 3000 词的 16%。Nugteren and Roos(1996)曾对裕固语的词汇进行过深入、细致的比较,他们找到的两个裕固语的互通词汇为 367 个,其中突厥语借到东部裕固语(蒙古语族)的词为 111 个,蒙古语借到西部裕固语(突厥语族)的词汇达到 236 个,还有 20 个词的词源不明。可惜作者没有给出他们统计词汇的基数,故比例不详。如果不是日常的词汇,宗教词汇里的藏语成分就异常丰富(请读者参见上述两位学者的研究)。在 845

① 同时也请参考孟和达来、黄行(1997)的有关讨论。

② 借用可以有多种形式,请参见 Matras and Sakel(2007)有关模式借用、实体借用的论述。

③ 苗东霞(2019)的统计与笔者基于陈宗振(1990)《中国突厥语族语言词汇集》编撰的词典所做的统计不一致。根据陈宗振(1990),大约 30 年前,西部裕固语的固有词已经缩减到 43.59%。这种差距出于什么原因,还有待于进一步考察和验证。

个可资比较（即两个语言都有意义相同的词）的常用词汇里，两个裕固语共享词汇近 13%，其中含少量共享的藏语词汇（徐丹 2023）。不论借贷词汇的比例如何，两个裕固语始终是独立的语言，没有发生混合，也没有任何迹象会发生混合。

这些事实说明，词汇和句法在某一语言混合时起的作用不同。词汇借贷会逐渐影响一个语言，但是不会撼动一个语言的根基。裕固语是一个例子，保安语是另一个例子。青海保安语大量借贷藏语，甘肃保安语大量借贷汉语，二者借贷水平在 30 多年前的统计里都超过了 50%（陈乃雄 1990：18），但是至今未见青海保安语、甘肃保安语和藏语或汉语混合的研究报告。五屯话和唐汪话的例子表明，核心词汇可以 100% 是汉语，但是如果句法手段发生了一定的借用，一个语言的根基就会被动摇，句法手段的借用会为语言发生混合铺路。

这也部分解释了为何甘青地区某些语言发生了混合而另一些语言没有发生。因为词汇借用和句法借用 在语言接触中所起的作用不同。

三 方法论的理论探讨

前面几节的研究结果是出自笔者田野调查以及参考前人研究的个人体会。这些语言事实使人开始反思经典的研究模式。传统的方法是重视词汇的同源词统计（包括区分固有词和借贷词）以计算语言之间的距离、语言树根与树枝的关系。我们做田野调查时一般是遵循一个大同小异的程序。比如先调查一个语言的词汇，从中得到一个语言的音系，然后调查语法及句子。调查词汇可以分为两个步骤，先是利用斯瓦迪士的核心词表，然后是采集 3000 词左右的基础词汇。

斯瓦迪士的词表是他在 50 年代建立的。当时斯瓦迪士受到了物理学科放射性衰变理论的启发，他认为任何语言的核心词汇都是稳定的，每千年就有 14% 的词会丢失。但是许多语言学家批评这一理论，认为语言中词汇的变化速率不可能以均匀的速度发生。王士元（Wang 1994：1450）当时持开放的态度，认为未来可能会有更多的学者用这个方法研究古代语言。尽管有诸多批评，但到现在语言学家们仍然利用这个词表，并利用历时语言学的词汇衰减来计算和确定语言之间的差异和距离。一些语言学家对词表的利用方式进行了改进，例如 Starostin（2000）认为该词表最有价值的部分在于可以做定量研究，他反方向地考虑了这个问题，提出应当研究词汇的保存率而不是丢失率。他认为某些词，特别是那些具有保守性质和词源较稳定的词，比其他词更能抵抗衰退。他的想法与斯瓦迪士的理论可以互补。根据这一原理，Pagel et al.（2007、2013）提出了超保守词模型来计算语言中词的保存率。这些作者指出，词汇的替换率是不同的，并且大多数词汇每 2000—3000 年就有 50% 的机会（一个词的半个生命期）被新的非同源词所替换。用 Starostin（2000）的思维观念，Pagel et al.（2007）把一个语言词汇演变的时间深度从理论上追溯到了一万年左右。当然，他们的假设还需要更多的研究和论证。时至今日，词汇统计仍然是历时语言学定量分析的有效手段。Wichmann et al.（2022）的词汇相近度的统计限于斯瓦迪士词表中 40 个单词的语音相近度。他们的“自动相似性判断程序”（ASJP）抛开语义等不易确定的因素，为语言学家提供了语音相似性的统计工具。近 30 年来，语言学家受遗传学家计算生物距离方法的启发，开始使用 neighbor-net、delta score、PCA、Admixture 等模型来计算语言之间的距离。这些努力都是为了量化语言材料，弥补社会科学研究的短项，试图计算出相对可靠的语言演变模型，估算语言演变的速率。

语言材料的量化对于建立语言演变的模式很重要，用传统的词汇统计的方法研究语言之间的距离，这一量化方法比较成熟而且使人容易接受。长期以来，研究者更关注词汇统计并注意区分借词和原有词。自从欧洲历时语言研究的比较方法建立以来，这种方法也使人们形成了一种惯性，即大家都是通过比较某一语言和其他语言的核心词汇、常用词汇，对比规律性的音变、语义变化的可能性来确定某两个或几个语言是否具有同源关系。

但是这种方法开始受到了质疑 (Nichols 1996; Longobardi 2009; Pereltsvaig and Lewis 2015; Greenhill et al. 2017; Ceolin et al. 2020; Hübler 2022 等)。他们的主要观点是句法作为研究语言变化的参数要比词汇可靠。如 Nichols (1996: 45、64) 通过研究印欧语系和早期斯拉夫语系的材料后指出, 比较词汇的经典方法效果有限 (Classic lexical comparison and reconstruction are then quite limited in their possible achievements), 比较词汇只能描述和扩展语言的相关性 (而这种相关性是事先已知的), 但不能建立语言的相关性。判断语言相关的证据应该是句法上的证据 (The diagnostic evidence is grammatical)。Longobardi et al. (2009: 1685) 指出, 句法一直没有在研究语言谱系里占有重要位置, 其实, 比较句法参数优于比较词汇参数, 因为词库不同于句法的是: “在特定的语言中, 任何意义都可以由一组庞大的、几乎无法确定的、差异极小的语音表达方式任意编码 (... in a given language any meaning may be arbitrarily coded by a huge and hardly definable set of minimally different phonological expressions)。”作者们认为, 运用句法参数的比较方法能够克服经典的词汇比较方法的限制, 句法参数比较法 (Parametric comparison method) 是一种根据句法特征对语言进行分类的新方法, 其结果尤其适合数学演算和计算机运算的评估 (1696 页)。Greenhill et al. (2017) 通过 81 个南岛语系的语言材料比较了核心词汇和句法的变化速率, 他们指出, 语法特征往往比核心词汇变化更快, 他们把句法变化速率分为快、中、慢三个等级。“句法结构比其他系统, 例如比核心词汇能保存更多的古老信息” (... grammatical structures might retain more signal over time than other subsystems, such as basic vocabulary), 因为核心句法成分演变很慢。他们的结论是, 句法结构可以确定语言之间相关性的深层时间, 而同源词的研究只能追溯较浅的时间层。Hübler (2022: 14) 通过研究 60 个阿尔泰语言和方言认为, 句法的稳定模式可能具有跨语言的性质。她研究的语言和 Nichols (1992)、Greenhill et al. (2017) 完全不同, 但这些作者的结论基本是一致的。

传统上都把印欧语系的发现归结于 Williams Johnes (1786) 在英国皇家学会上的发言^①。但很少有人注意到 Williams Johnes 论证的依据和方法。Nichols (1996: 45-46) 看到, Williams Johnes 所有论证的依据都是句法 (包括构词法) 上的依据。Johnes 谈到梵文和希腊文、拉丁文具有完美的结构 (wonderful structure): 句法结构如“动词词根” (roots of vers)、 “句法形式” (forms of grammar) 使 Johnes 判定这些语言相近绝非偶然, Johnes 在论证语言相关性时主要以句法证据为基础。Nichols 认为, 词汇证据只有在符合句法结构的情况下才能显现 (... lexical evidence figured only to the extent that it fit into the grammatical structure)。

汉语和印欧语系的语言不同, 但是汉语是世界语言里的一种, 语言规律都是相通的。我们多年的田野调查经验也证实, 句法结构和词汇扮演的角色是不同的。其实早在 80 年代末期, 陈乃雄 (1989: 27) 已经看到了这一点, 他通过调查保安语、五屯话后指出: “把‘基本词汇’与语法结构相提并论, 拿来当作衡量一个语言是否发生了质变的主要依据, 看来是不符合实际情况的。”只可惜这个超前的观点一直没有引起学界的注意, 现在看起来, 这种观点是从长期田野调查的经验总结、提炼出来的。

当然, 两种量化的手段 (词汇量化和句法量化) 我们都需要。只是句法特征一直鲜有语言学家重视。我们通过对五屯话、唐汪话和两个裕固语的观察, 看到句法特征能更好地说明语言在密切接触时如何演变。倒话是大家公认的混合语, 倒话表现出同样的演变模式, 即核心词汇是汉语的, 但句法特征是藏语的, 这使倒话改变了原有性质, 成了混合语。审稿人指出: “语法特征作为接触衡量的标准时可能要考虑语言接触的方向”。陈保亚 (2005: 44) 曾指出, 词汇借贷有方向性, 两个接触着的语言的干扰也是有方向性的。我们完全同意这一观点。徐丹 (2021: 273) 认为: “语言之间的影响不仅是双向的, 而且是多向的、网状式的交织。”甘青一带的语言充分显示出了这种复杂的多源性和多向性。

^① 参看李葆嘉等 (2020)。李葆嘉等指出, 历史比较语言学滥觞于莱顿大学教授伯克斯洪 (Marcus Zuerius van Boxhorn, 1612—1653)。

在进行最简单的句法特征统计 (Xu 2017) 之前, 我们并不知道五屯话和唐汪话与藏语、突厥语、蒙古语哪个语族的语言更相关或受影响更深, 因为核心词和常用词汇统计没有提供语言所属的本质上的信息。当时我们选了 22 种不同语言, 其中包括北方非汉语言以及北方的汉语方言如保定、兰州、西宁等方言, 通过 Neighbor-Joining tree 和 Neighbor-Net 程序比较了这些语言的 96 个特征, 其中音系特征 27 个, 构词法特征 11 个, 句法特征 58 个。通过程序自动生成的树形图和网状图大致相似, 但是网状图更好地反映了语言之间的交流和接触。结果是, 东部裕固语和甘肃-青海的几个蒙古语族语言 (东乡、土族、保安) 聚在一起, 和内蒙古的蒙古语有一些距离, 西部裕固语和突厥语族的撒拉语、哈萨克语、维吾尔语聚在一起, 和撒拉语显然更近。这些结果是毫无悬念的。那么五屯话和唐汪话处于什么地位呢? 五屯话介于汉语聚类 and 藏语聚类的中间。唐汪话直接和甘沟话、临夏话聚成一类。唐汪话并没有处于影响其句法的东乡语和汉语之间, 而是和甘肃其他汉语方言聚类。这也是我们说五屯话和唐汪话是汉语的一种变体、五屯话的混合程度比唐汪话深的根据。我们的实践经验也表明, 句法特征比词汇特征更有效, 能更直接反映语言由于接触而产生的变化和演变。我们认为句法特征在理解语言变化和混合方面起着至关重要的作用。我们可以把核心词汇的统计、研究作为句法参数研究的补充。

四 有关“混合语”的讨论

近几十年来, 混合语言和语言混合的研究引起了语言学界关注。请参阅 Bakker and Mous (1994)、Bakker and Muysken (1994)、Thomason (1995)、Mous (2003)、Matras and Bakker (2003) 等相关文章和著作。世界上有些混合语言比较有名, 如 Michif (来自克里语和法语)、Mednyj Aleut (来自阿留申语和俄语) 和 Ma'a (来自班图语和库希特语)。在中国, 倒话普遍被认为是一种混合语言。

那么“混合语”是否有个量化标准呢? Bakker and Mous (1994: 5-6) 提出, 一个语言里极端借用的词汇一般不能超过 45%, 某些混合语里的词汇借用比例接近或达到了 90% (As for the proportion, one can see that extreme borrowing never exceeds roughly 45% of the lexicon, whereas in some of the mixed languages discussed the proportion of “foreign” lexical elements is closer to or over 90%)。笔者 (Xu 2017) 通过陈乃雄 (1990) 研究保安语以及自己研究唐汪话的实例认为他们的量化标准值得商榷。我们看到的语言事实是, 外来词汇超过 45% 的语言是存在的, 词汇借用已超过 50% 的保安语并没有和藏语或汉语混合。西部裕固语大量借入汉语词汇, 但并未出现与汉语混合的征兆。Bakker and Mous (1994) 讨论的某些混合语里的外来词接近或达到 90%, 这点也不一定具有普遍性。前面我们已经看到, 核心词汇是汉语的语言已明显形成了混合语 (如五屯话) 或正在形成混合语 (如唐汪话)。因为词汇借用只是一方面, 句法借用语言混合过程中更具决定性的作用。词汇上的借用比例无法构成混合语量化的条件。Bakker and Mous (1994) 提出的词汇标准大概是一种理论上的、先验的推测。现在我们可以看到, 在研究语言混合时, 句法特征参数比词汇特征更具价值。语言混合的研究对语言学提出了挑战, 因为传统的语言分类框架不足以解决这个问题。长期以来由于缺乏量化标准, 语言学家尚未能够对“混合语言”提供令人信服的定义。

本文根据以往发表的数据 (Xu 2017; 徐丹 2018) 重新进行了测试, 从过去的 53 个句法特征中去掉了一些特征 (有关倒话的句法特征), 合并了以前两套句法特征。过去的两套句法特征是为了比较唐汪话和东乡语、五屯话和安多藏语。新的句法特征的总数增至 68 个, 我们用相同的 68 个句法特征统一对五屯话和唐汪话的句法特征又进行了测试。下面的饼图是根据 68 个句法特征得到的结果。

图4 五屯话和唐汪话句法特征比较

从上面的两个图我们直观地看到,随着句法特征的增多,五屯话的“混合语”性质更加显著,即外来语言的句法影响超过了50%,具体来说安多藏语的影响是49%,蒙古语的影响是7%。唐汪话的汉语句法成分增大了,东乡语的影响减到31%左右。产生这一变化的原因是因为唐汪话和五屯话用完全相同的句法特征做标准造成的。其中25%的共享特征包含了大量安多藏语的句法特征,而汉语、东乡语和唐汪话都不具备这些特征,所以在二元编码里,这三个语言对于这些句法特征都是“0”,而不是“1”。如果只比较汉语、东乡语和唐汪话的句法特征,这些“共享”的比例就会大大减少,如图2所示。这一新的统计结果表明,如果比较关系不密切的语言(如唐汪话和藏语),就会造成这种“共享”特征,也可以说,这种“共享特征”是一种语言类型上的比较,对于测试混合语的混合度用处不大。这次句法标准增长了将近1/3,确切数字是增长了28%,五屯话的“混合语”性质未变,唐汪话的混合程度依然不及五屯话。这样就可以用数据表明,五屯话已成为“混合语”了,而唐汪话暂时还不是。这次我们的测试结果与过去(Xu 2017; 徐丹 2018)大致相同。我们用生物学的统计模式PCA(主成分分析方法)^①再一次进行了测试。请看下图。

图5 五屯话和唐汪话句法特征的主成分分析图(PCA)

我们看到,由于五屯话借用了大量安多藏语的句法手段,图中五屯话虽然还是处于安多藏语和汉语之间,但开始与汉语的句法特征有了较大的差距。五屯话和安多藏语聚类,即五屯话混合了藏语的句法特征,在句法层面更接近安多藏语。唐汪话虽然借入不少东乡语的句法特征,但在句法层面上,仍然离汉语更加接近,而离东乡语还是比较远的。这个结果与我们观察到的语言事实相符。本文的68个句法特征,近70%对于主成分分析法是有效的重要信息。PC1(第一主成分,即最大的变异量)用68个特征的42.8%就能有效地把几个语言区别开来,PC2(第二主成分,即次大的变异量)用26.5%较为重要的特征也可以把这些语言或语言变体区分开来。用主成分分析方法,我们可以直观地看到这几个语言和语言变体之间的距离。

^① 孙瑾博士帮助笔者绘制了图5,在此对她表示诚挚的谢意。

五 初步结论

本文基于个人田野调查的经验及研究,认为对于一个语言,句法特征的统计研究比核心词汇的统计研究更为重要。我们认为,词汇和句法在研究语言演变、语言传播、语言混合等方面作用不同。两个量化标准都是有用的工具,但是应当给予句法参数更多的权重,一个语言发生深刻变化的标志是句法借入的比例,而不是词汇或核心词汇的借贷比例。对于“混合语”量化的标准讨论还处于初始阶段,混合的句法标准和比例问题还有待细化和深入研究。本文只是抛砖引玉,期待更多同行的参与以共同探讨语言混合的机制和模式。

参考文献

- 保朝鲁、贾拉森(1984)《东部裕固语词汇》,内蒙古人民出版社,呼和浩特。
- 陈保亚(1996)《论语言接触与语言联盟:汉越(侗)台语源关系的解释》,语文出版社,北京。
- 陈保亚(2005)语言接触导致汉语方言分化的两种模式,《北京大学学报(哲学社会科学版)》第2期。
- 陈瑾文(2023)中国西部藏缅语阿尔泰语人群精细遗传结构与混合历史,厦门大学博士学位论文。
- 陈乃雄(1982)五屯话初探,《民族语文》第1期。
- 陈乃雄(1989)五屯话的动词形态,《民族语文》第6期。
- 陈乃雄(1990)保安语的演变轨迹,《民族语文》第3期。
- 陈元龙[阿·伊布拉黑麦](1985)甘肃境内唐汪话记略,《民族语文》第6期。
- 陈元龙[阿·伊布拉黑麦](2017)唐汪话中与东乡语有关的词,第三十届巴黎东亚语言研究会议发言,巴黎。
- 陈宗振(1982)西部裕固语概况,《民族语文》第6期。
- 陈宗振主编(1990)《中国突厥语族语言词汇集》,民族出版社,北京。
- 陈宗振、雷选春编著(1985)《西部裕固语简志》,民族出版社,北京。
- 李葆嘉、王晓斌、邱雪玫(2020)《尘封的比较语言学史:终结琼斯神话》,科学出版社,北京。
- 孟和达来、黄行(1997)蒙古语族和突厥语族关系词的词阶分布分析,《民族语文》第1期。
- 苗东霞(2019)《甘肃南西部裕固语》,商务印书馆,北京。
- 斯钦朝克图(2019)东部裕固语人称代词复数词缀-run/-ran及其来源,《满语研究》第2期。
- 斯钦朝克图(2023)东部裕固语与察哈尔蒙古语语音和词汇语义比较,载徐丹主编《语言、基因和考古——以甘青地区为中心的跨学科探索》,上海科学技术出版社,上海。
- 孙竹主编(1990)《蒙古语族语言词典》,青海人民出版社,西宁。
- 席元麟(1983)《同仁土族考察报告——四寨子(五屯)的民族历史、语言和艺术》,青海民族学院民族研究所同仁土族考察组(油印本)。
- 徐丹(2011)唐汪话的格标记,《中国语文》第2期。
- 徐丹(2014)《唐汪话研究》,民族出版社,北京。
- 徐丹(2018)中国境内的混合语及语言混合的机制,《语言战略研究》第2期。
- 徐丹(2021)追踪甘青一带语言区域内汉语及其变体格标记形成的轨迹,《语言科学》第3期。
- 徐丹(2022)动词“有”的某些用法在北方汉语里的历时演变,《当代语言学》第6期。
- 徐丹(2023)甘青地区语言和人群混合与替代的演化模式——跨学科方法研究的尝试,载徐丹主编《语言、基因和考古——以甘青地区为中心的跨学科探索》,上海科学技术出版社,上海。
- 徐丹、贝罗贝(2018)中国境内甘肃青海一带的语言区域,《汉语学报》第3期。
- 杨亚军、许海东(2008)基因分析视野下的保安族源流探微,载马世仁《在“田野”中发现历史:保安族历史与文化研究》,中国社会科学出版社,北京。
- 意西微萨·阿错(2004)《倒话研究》,民族出版社,北京。

- 照那斯图编著 (1981) 《东部裕固语简志》，民族出版社，北京。
- 钟进文 (2007) 《甘青地区特有民族语言文化的区域特征》，中央民族大学出版社，北京。
- 周伟州 (2003) 古代西北少数民族多元文化的发展与变异，《中国历史地理论丛》第3期。
- 佐口透 [日] 著，章莹译 (1993) 《新疆民族史研究》，新疆人民出版社，乌鲁木齐。
- Bakker, Peter and Maarten Mous (1994) *Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining*. Amsterdam: IFOTT.
- Bakker, Peter and Pieter Muysken (1994) Mixed languages and language intertwining. In Jacques Arends, Pieter Muysken and Norval Smith (eds.), *Pidgins and Creoles: An Introduction*, 41-52. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Ceolin, Andrea et al. (2020) Formal syntax and deep history. *Frontiers in Psychology*. Vol. 11, doi: 10.3389/fpsyg.2020.488871.
- Djamouri Redouane (2015) Object positioning in Tangwang. In Cao Guangshun, Redouane Djamouri and Alain Peyraube (eds.), *Language in Contact in North China-Historical and Synchronic Studies*, 251-276. Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales.
- Greenhill, Simon J. et al. (2017) Evolutionary dynamics of language systems. *PNAS*, 114, E8822-E8829, doi: 10.1073/pnas.1700388114.
- Hübler, N. (2022) Phylogenetic signal and rate of evolutionary change in language structures. *Royal Society Open Science* 9: 211252. <https://doi.org/10.1098/rsos.211252>.
- Janhunen, Juha (2007) Typological interaction in the Qinghai linguistic complex. *Studia Orientalia*, 101: 85-102.
- Janhunen, Juha, Marja Peltomaa, Erika Sandman and Xiawu Dongzhou (2008) *Wutun*. Muenchen: Lincom Europa.
- Li, Charles Na (1985) Contact-induced semantic change and innovation. In Jacek Fisiak (ed.), *Historical Semantics, Historical Word-Formation*, 325-337. Berlin · New York · Amsterdam: Mouton Publishers.
- Longobardi, Giuseppe and Cristina Guardiano (2009) Evidence for syntax as a signal of historical relatedness. *Lingua*, 119: 1679-1706.
- Ma, Bin et al. (2021) The genetic structure and East-West population admixture in Northwest China inferred from genome-wide array genotyping. *Frontiers in Genetics*, Vol. 12, doi: 10.3389/fgene, 2021. 795570.
- Matras, Yaron and Jeanette Sakel (2007) Investigating the mechanisms of pattern replication in language convergence. *Studies in Language*, 31(4): 829-865.
- Matras, Yaron and Peter Bakker (2003) *The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances*. Berlin · New York: Mouton de Gruyter.
- Mous, Maarten (2003) *The Making of a Mixed Language: The Case of Ma'a / Mbug*. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
- Nichols, Johanna (1992) *Linguistic Diversity in Space and Time*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Nichols, Johanna (1996) The comparative method as heuristic. In Mark Durie and Malcom Ross (eds.), *The Comparative Method Reviewed: Regularity and Irregularity in Language Change*, 39-71. New York: Oxford University Press.
- Nugteren, Hans (1998) Common vocabulary of the Western and Eastern Yugur Languages: The Tibetan loanwords. *Studia Etymologica Cracoviensia*, 3: 45-92.
- Nugteren, Hans (1999) On the origin of the narrative converb in Eastern and Western Yugur. *Turkic Languages*, 2: 129-139.
- Nugteren, Hans and Marti Roos (1996) Common vocabulary of the Western and Eastern Yugur Languages: The Turkic and Mongolic loanwords. *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung*, XLIX (1-2): 25-91.
- Nugteren, Hans and Marti Roos (2003) Common vocabulary of the Western and Eastern Yugur Languages: The ethnonyms. *Rocznik Orientalistyczny*, T 56, Z.1: 133-143.
- Nugteren, Hans and Marti Roos (2006) Prolegomena to the classification of Western Yugur. In Marcel Erdal and Irina Nevskaya (eds.), *Exploring the Eastern Frontiers of Turkic*, 99-130. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Pagel, Mark, Quentin D. Atkinson, Andreea S. Calude and Andrew Meade (2013) Ultraconserved words point to deep language ancestry across Eurasia. *PNAS*, 110(21): 8471-8476.
- Pagel, Mark, Quentin D. Atkinson and Andrew Meade (2007) Frequency of word-use predicts rates of lexical evolution throughout Indo-

- European history. *Nature*, 449: 717-720.
- Pereltsvaig, Asya and Lewis Martin W. (2015) *The Indo-European Controversy: Facts and Fallacies in Historical Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peyraube, Alain (2015) A comparative analysis of the case system in some Northwestern Sinitic languages. In Cao Guangshun, Redouane Djamouri and Alain Peyraube (eds.), *Languages in contact in Northwestern China*, 191-215. Paris: Monograph series of the CRLAO.
- Sandman, Erika (2016) *A Grammar of Wutun*. Helsinki: University of Helsinki (Ph.D Dissertation).
- Slater, Keith W. (2003) *A Grammar of Mangghuer: A Mongolic Language of China's Qinghai-Gansu Sprachbund*. New York: Routledge Curzon.
- Starostin, Sergei (2000) Comparative-historical linguistics and lexicostatistics. In Renfrew et al. (eds.), *Time Depth in Historical Linguistics*, 223-259. Oxford: McDonald Institute for Archaeological Research, Oxford Publishing Press.
- Thomason, Sarah G. (1995) Language mixture: Ordinary processes, extraordinary results. In Carmen Silva-Corvalan (ed.), *Spanish in Four Continents: Studies in Language Contact and Bilingualism*, 15-33. Washington DC: Georgetown University Press.
- Wang, William Shi-Yuan (1994) Glottochronology, lexicostatistics, and other numerical methods. In R.E. Asher (ed.), *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Vol. 3, 1445-1450. New York: Pergamon Press.
- Wichmann, Søren, Eric W. Holman and Cecil H. Brown (eds.) (2022) *The ASJP Database* (version 20).
- Xu, Dan (2017) *The Tangwang Language: An Interdisciplinary Case Study in Northwest China*. Cham: Springer Nature.
- Xu, Dan and Li Hui (eds.) (2017) *Language and Genes in Northwestern China and Adjacent Regions*. Singapore: Springer Nature.
- Xu, Dan and Wen Shaoqing (2017) Formation of a "Mixed Language" in Northwest China—The case of Tangwang. In Xu Dan, Li Hui (eds.), *Language and Genes in Northwestern China and Adjacent Regions*, 87-105. Singapore: Springer Nature.
- Zhong, Yarjis Xueqing (2019) *Rescuing a Language from Extinction: Documentation and Practical Steps for the Revitalisation of (Western) Yugur*. Canberra: The Australian National University (Ph.D Dissertation).

Why are Some Languages Mixed in the Gansu-Qinghai Area: The Role of Vocabulary and Syntax in Language Mixing

XU Dan

Abstract: Based on the author's personal experience in fieldwork, this article argues that the qualitative study of syntactic features plays a more important role in language contact and mixing than that of core vocabulary. Core vocabulary cannot predict whether a language is mixed, but syntactic features can, as they better reflect the depth of language contact. Syntactic features should be given more weight in studying on language contact and mixing. The Wutun language has already become a mixed language, and the Tangwang language is moving in this direction. Both languages have core vocabularies rooted in Chinese, but they have absorbed syntactic features from non-Chinese languages in different proportions. The fundamental reason for the mixing or potential mixing lies in the profound influence of non-Chinese syntactic features. Eastern Yugur (a Mongolic language) and Western Yugur (a Turkic language) belong to different language groups. Despite several centuries of close contact, there are no signs of mixing, as there has been no mutual borrowing of syntactic features. This phenomenon explains why, in the Gansu-Qinghai area, some languages belonging to different language groups or families have been mixed after long-term contact, while others have not.

Keywords: syntactic features, core vocabulary, language mixing, the Gansu-Qinghai area

55122 德国美因茨, 德国美因茨大学 dxusong@uni-mainz.de